

**РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ**

Ибрагимов Зойиржон Зиятович

Ибрагимова Наргиза Аноровна.

Джизакский Политехнический Институт

Аннотация: Образовательная технология (также называемая технологией обучения) относится к изучению и этической практике улучшения обучения и производительности посредством создания, использования и управления соответствующими техническими процессами и ресурсами. Термин образовательная технология часто ассоциируется с теорией обучения. Образовательные технологии включают процессы и системы преподавания и обучения используемые для развития человеческих навыков.

Ключевые слова: www, цифровая революция, компьютерные симуляторы.

Образовательную технологию проще всего определить как набор инструментов, которые могут быть полезны в процессе обучения учащегося. Образовательные технологии опираются на широкое определение слова «технология». Некоторое современное оборудование включает, помимо прочего, диапроекторы, ноутбуки, компьютеры[1]. Новые устройства, такие как «смартфоны» и игры (как онлайн, так и офлайн), серьезно привлекают внимание из-за их возможностей обнаружения. Технологии в дисциплинированных областях, образовательные и производственные технологии, означают «прикладная наука». Другими словами, любой процесс или процессы, полученные в результате оригинального исследования с использованием научного метода, можно считать технологией. Образовательные или человеческие технологии могут быть основаны

исключительно на алгоритми-ческих или самоэмпирических процессах, но ни один из них не обязательно относится к физической технологии. Слово «технология» происходит от греческого слова «*techne*», что означает ремесло или искусство. Другое слово «технология» также происходит от того же корня, который может использоваться при рассмотрении образовательных технологий. Поэтому образовательные технологии могут быть расширены за счет включения методов учителя. Книга Блума 1956 года «Таксономия образовательных одержимых» является классическим примером урока по педагогической психологии. Таксономия Блума может быть полезна при разработке учебных мероприятий с учетом учебных целей учащихся и того, что от них ожидается. Однако работа Блума напрямую не связана с образовательными технологиями сама по себе, а больше связана с педагогическими стратегиями. По мнению некоторых, педагог-технолог - это тот, кто трансформирует базовые педагогические и психологические исследования в научно обоснованные прикладные науки (или технологии) для обучения или инструктирования. Образовательные технологи часто имеют степени бакалавра (аспирант, докторская степень, доктор философии) в области педагогической психологии, образовательных медиа, экспериментальной психологии, когнитив- ной психологии или, точнее, образовательных, обучающих или человеческих технологий или учебных (систем) дизайна[2]. Но некоторые из перечисленных ниже теоретиков всегда использовали термин «образовательный технолог», чтобы описать себя, предпочитая такой термин, как «учитель». Работа Скиннера позволила сосредоточиться на формулировании поведенческих целей «запрограммированных инструкций», разбивая учебное содержание на более мелкие части и часто быстро вознаграждая за правильные ответы. Цифровая коммуникация и создание сетей в образовании зародились в середине 80-х и стали популярными в середине 90-х, особенно через Интернет (*www*), электронную почту и форумы [4]. Сегодня общение через компьютеры является преобладающим способом в обычной школьной системе, где

основная форма взаимодействия между учениками и преподавателями осуществляется через компьютеры. СВТ / CBL обычно означает индивидуализированное обучение (самообучение), тогда как СМС включает в себя учитель / частный преподаватель и требует гибкого подхода к учебной деятельности. Кроме того, с использованием современных инструментов ИКТ, обеспечивает обучение для поддержки учебных групп и связанную с этим работу по управлению знаниями. Он также предоставляет инструменты для управления студентами и учебными программами [6]. Помимо обогащения учебы, технологии обучения играют важную роль в очном дистанционном обучении. Курсы, ориентированные на небольшие группы, часто используют смешанный или гибридный дизайн, который сочетает в себе текущую учебную программу с дистанционными занятиями и различными педагогическими стилями используется. В некоторых литературных источниках используется концепция интегрированного обучения для описания сценариев смешанного обучения, которые объединяют как школьные, так и стандартные условия [8]. В литературе по образовательным технологиям существуют три основные теоретические школы или философские основы. Это бихевиоризм, когниционизм и конструктивизм, каждая из трех школ мысли присутствует в сегодняшней литературе, но они развивались так же, как литература по психологии. Важно отметить, что информатика и информационные технологии оказали большое влияние на теорию когнитивной науки. Сегодня исследователи сосредоточены на таких темах, как когнитивная нагрузка и теория обработки информации [6]. Конструктивистская среда обучения требует, чтобы учащиеся использовали свои предыдущие знания и опыт для создания новых, актуальных и / или адаптивных концепций обучения. Комбинационизм - это «теория обучения для цифровой эпохи», разработанная Джорджем Сименсом и Стивеном Даунсом на основе их анализа бихевиоризма, когнитивизма и конструктивизма, чтобы объяснить, как мы живем, как мы общаемся и как мы учимся. технология на нем, была разработана. Исполнительный редактор

Международного журнала технологий обучения и дистанционного обучения, говорит, что теория «сочетает в себе соответствующие элементы множественных теорий обучения, социальных структур и технологий, чтобы составить мощную теоретическую концепцию обучения в цифровую эпоху». Проблемное обучение и обучение на основе запросов - это образовательные технологии активного обучения, используемые для облегчения обучения. Это область, в которой каждый день появляются новые мыслители. Многие идеи распространяются теоретиками, исследователями и экспертами через свои блоги. Цель образовательных технологий - улучшить состояние образования, которое было бы без технологий. Преподаватели могут размещать материалы курса или важную информацию о курсе на веб-сайте, что означает, что студент может учиться в любое время и в любом месте и быстро получить доступ к учебным материалам. Компьютерное обучение может дать студентам мгновенную обратную связь и объяснить правильные ответы. Кроме того, компьютер терпелив и не критичен, что может мотивировать ученика продолжить обучение. Важное значение приобретут использование информационных технологий. Учебный материал может использоваться для дистанционного обучения и доступен для более широкой аудитории. Студентам удобно редактировать свои письменные работы в текстовом редакторе, что, следовательно, может улучшить качество их написания. Согласно некоторым исследованиям, студенты лучше разбираются и редактируют письменные работы, которыми обмениваются знакомые студенты через компьютерную сеть. Разнообразное образовательное программное обеспечение было разработано, чтобы помочь детям и подросткам изучать определенные предметы. Хотя технологии в аудитории имеют много преимуществ, есть и очевидные недостатки. Отсутствие надлежащего обучения, ограниченный доступ к достаточному количеству технологий и необходимость дополнительного времени для многократного внедрения технологии - вот некоторые из причин, по которым технология часто не используется широко в аудитории[7]. Поскольку технология является

не конечной целью образования, а средством ее достижения, учителя должны хорошо разбираться в используемых технологиях и их преимуществах по сравнению с более традиционными методами. Если есть недостаток в любой из этих двух областей, технология будет рассматриваться как препятствие, а не как преимущество для целей обучения. Другая трудность возникает, когда доступ к достаточному количеству ресурса ограничен. Использование некоторых технологий может потребовать первоначальной настройки или затрат времени на обучение[5]. Даже после того, как эти задачи выполнены, учителя должны иметь готовый альтернативный урок на случай, если во время занятия будет обнаружен сбой технологии. Многие типы компьютерных и некомпьютерных технологий в настоящее время используются в традиционных классах. Это включает: Беспроводной микрофон в аудитории: повседневное явление в классах, с помощью микрофона учащиеся могут четко слышать своих учителей. Дети учатся лучше, когда они внимательно слушают учителя. Преимущество учителей в том, что они больше не теряют голос в конце дня. Мобильные устройства: или смартфоны[3]. Мобильные устройства, такие как устройства для ответов или смартфоны, могут использоваться для повышения качества обучения в аудитории, позволяя профессорам получать обратную связь. Смартборды: интерактивная доска с сенсорным управлением для компьютерных приложений. Отображение всего, что можно сделать на экране компьютера, улучшает впечатления в аудитории. Он не только помогает в визуальном обучении, но и является интерактивным, так что студенты могут рисовать, писать или манипулировать изображениями на интеллектуальной доске. Интернет-медиа: отображаемые веб-сайты с видео могут использоваться для улучшения уроков в аудитории. Это могут быть цифровые камеры, видеокамеры, оборудование для интерактивной доски, документ-камеры или ЖК-проекторы[8].

Список литературы

1. Бегматова, Н. З. (2020). Загрязнение и охрана окружающей среды. Причины и последствия. Символ науки, (6).
2. Ибрагимова, Н. А., & Ибрагимов, З. З. (2020). Разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов в задаче оптической лазерной триангуляции. Матрица научного познания, (6), 49-53.
3. Ахмедов, А. А., Кудратов, Э. А., & Холов, Д. М. (2016). Инновационная технологии современных лабораторных работ по физике. In Инновационные технологии в науке и образовании (pp. 228-230).
4. Туропов, У. У., Бурлиев, А. У., & Ибрагимова, Н. А. (2019). Программные средства для обучения студентов языкам программирования C, C++.
5. Ибрагимов, З. З., & Ибрагимова, Н. А. (2020). Обзор методов трехмерного сканирования. Энигма, (27-3), 191-194.
6. Искандарова, З. А. (2020). Методы повышению надежности идентификации пользователей компьютерных систем по написания паролей. Энигма, (27-3), 162-172.
7. Тавбоев, С. А., & Искандарова, З. А. (2019). Обработка изображений с использованием теории нечетких множеств. Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире, (27), 42-45.
8. Аллаберганова, Г. М., Кутбединов, А. К., Каримов, А. М., & Кудратов, Э. А. (2015). Интерактивные методы обучения студентов естественных специальностей на основании радиационных факторов экосистемы. Педагогика и современность, (1), 39-43.